

UNA NUEVA ESPECIE DE *Trichopselaphus* CHAUDOIR (COLEOPTERA: CARABIDAE: HARPALINI) DE LA CORDILLERA OCCIDENTAL DE LOS ANDES DE COLOMBIA
A new species of *Trichopselaphus* Chaudoir (Coleoptera: Carabidae: Harpalini) from the western cordillera of the Andean mountains of Colombia

Anderson Arenas-Clavijo

Grupo de Investigación en Biología, Ecología y Evolución de Artrópodos, Universidad del Valle, Cali, Colombia. <https://orcid.org/0000-0001-5639-5273>. Correo electrónico: anderson.arenas@correounivalle.edu.co

RESUMEN

El género Neotropical *Trichopselaphus* Chaudoir (Coleoptera: Carabidae) está conformado por ocho especies descritas, distribuidas desde el sur de México hasta Uruguay. En este estudio se presenta la descripción de una nueva especie, *Trichopselaphus calima* **sp. nov.**, de los Andes occidentales, proveniente del municipio de Trujillo, departamento del Valle del Cauca, Colombia. Esta nueva especie de bosque montano posee una combinación única de caracteres diagnósticos (clípeo con un solo par de setas y mentón dentado) que la separan de las especies previamente descritas. Esta es la segunda especie conocida para Colombia, la primera del género que se describe exclusivamente para este país y la que alcanza mayor altitud entre las especies conocidas del género (2388 msnm), cuyo rango altitudinal se conocía entre los 42 y los 2200 msnm. La gran diversidad de hábitats apropiados para el hallazgo de Carabidae en Colombia, así como el escaso conocimiento taxonómico de este grupo de escarabajos en el país ofrece una importante oportunidad para descubrir nuevas especies dentro de este y otros géneros de la familia.

Palabras clave: altitud, bosque de niebla, ecosistema altoandino, escarabajos, región Neotropical.

ABSTRACT

The neotropical genus *Trichopselaphus* Chaudoir (Coleoptera: Carabidae) comprises eight described species distributed from southern México to Uruguay. This study presents the description of a new species, *Trichopselaphus calima* **sp. nov.**, from the municipality of Trujillo, located in the western Andes of the Valle del Cauca department, Colombia. This montane forest species possesses a unique combination of diagnostic characters (clypeus with a single pair of setae and a toothed mentum) that distinguish it from the previously described species. This is the second species known from Colombia, the first of the genus described exclusively for this country, and the one reaching the highest altitude among the known species for the genus (2388 m a.s.l), whose altitudinal range was previously known from 42 to 2200 m a.s.l. The great diversity of suitable habitats for discovering Carabidae species in Colombia, as well as the limited taxonomic knowledge of this group of beetles in the country, offers an important opportunity to discover new species within this genus and others in the family.

Key words: altitude, cloud forest, High-Andean ecosystem, beetles, Neotropical region.

INTRODUCCIÓN

El género de escarabajos *Trichopselaphus* Chaudoir, 1843 (Coleoptera: Carabidae:

Harpalini) fue descrito para la especie *Trichopselaphus subiridescens* Chaudoir, 1843, su especie tipo, con una serie de dieciséis ejem-

plares recolectados en la región amazónica (Ball 1978). Este género, cuya etimología significa “palpos pilosos” (Chaudoir 1843) pertenece a la subtribu Harpalina, ésta se caracteriza por presentar el penúltimo palpómero labial pluri-setoso y tarsos de los machos no dilatados, con recubrimiento ventral de sólo dos filas longitudinales de setas adhesivas (Reichardt 1977). El género se puede reconocer por la siguiente combinación de caracteres: ausencia de setas en las estrías elitrales 2 y 5; protórax no alargado delante de las coxas; basitarso posterior apenas más corto que los tarsos posteriores 2 + 3; tibia frontal no angulada; superficie dorsal de los tarsos con setas y superficie ventral del cuerpo con setas esparcidas (Reichardt 1977; Ball 1978). *Trichopselaphus* se relaciona estrechamente con los géneros *Anisocnemus* Basilewsky, *Stenomorphus* Dejean y *Barysomus* Dejean (Reichardt 1977; Ball 1978). En sus dos contribuciones taxonómicas, Ball (1978; 1986) realizó la revisión del género, caracterizando detalladamente las ocho especies que lo conforman. A partir de éstas, reconoció dos grupos de especies: el de *Trichopselaphus magnificus* Ball, 1978 (especies con coloración metálica e iridiscuentes) y el de *T. subiridescens* Chaudoir, 1843 (especies lustrosas, pero con iridiscencia mucho menos evidente). La distribución de las especies de *Trichopselaphus* es exclusivamente neotropical, desde el sur de México hasta Uruguay, y su centro de origen se hipotetiza en Sudamérica, desde donde colonizó Mesoamérica (Ball 1978). Así mismo, el género tiene una ocupación altitudinal entre los 42 y los 2200 msnm. En Colombia, solo se ha reportado a *T. magnificus* en la región del Chocó biogeográfico, sobre el flanco occidental de la cordillera occidental en el Valle del Cauca (Sarmiento-Roa *et al.* 2020), en hábitat de bosque húmedo tropical a 430 msnm. En este trabajo se describe una nueva especie de *Trichopselaphus*, cuyos ejemplares fueron recolectados en el flanco oriental de la cordillera occidental colombiana, siendo este hallazgo el registro altitudinal más alto para el género. Además, se presenta una clave taxonómica para la identificación de las especies del género.

MATERIALES Y MÉTODOS

Recolección de las muestras

Se revisaron cuatro ejemplares conservados

en alcohol al 70% depositados en el Museo de Entomología de la Universidad del Valle, Cali-Colombia (MUSENUV). Los ejemplares provienen de muestreos realizados entre noviembre de 2021 y enero de 2023 en el municipio de Trujillo, Valle del Cauca, Colombia. En los muestreos se utilizaron diversos métodos de recolecta, incluyendo cernido de hojarasca, captura manual nocturna y trampas de caída. Durante las fechas de la ventana de recolección de los especímenes, se registró la temperatura ambiental y la humedad relativa del bosque con un dispositivo de registro de datos Elitech RC-51h (Elitech Technology Inc. San Jose, CA, EEUU), también se tomaron algunas medidas estructurales del bosque, como la profundidad de hojarasca y el número de árboles con perímetro a la altura del pecho superior a 30 cm, en un radio de 10 m alrededor del punto de recolección.

Procedimiento de disección

Los ejemplares adultos fueron rehidratados en una solución de agua y un poco de jabón líquido por 24 h. La genitalia masculina fue extraída directamente con pinzas y se dejó reposar en una solución de 1,5 ml de hidróxido de potasio (KOH) con una concentración de 20,34 mol/l por 24 h, previas a la examinación general de las estructuras internas de la genitalia. La genitalia femenina se extrajo a partir de la escisión del octavo segmento abdominal, ésta se dejó reposar por 24 h en una solución saturada de KOH, posteriormente se separaron las partes pertenecientes al tubo digestivo y a las glándulas pigidiales de forma manual, una vez identificado el tracto reproductivo, se tiñó con negro de clorazol y se separó del tracto digestivo para realizar las respectivas observaciones.

Ilustraciones y fotografías

Las observaciones se realizaron en un estereoscopio Nikon SMZ800N, iluminado con bombillas caseras tipo LED de color blanco, las mediciones se realizaron con un micrómetro filar de 10 mm, instalado en el ocular derecho del estereoscopio. Las fotografías se tomaron con una cámara DSLR Nikon D5600 acoplada al estereoscopio con tubo trinocular de adaptación. Las imágenes del aspecto en vista dorsal del holotipo, así como las de los detalles morfológicos de la genitalia masculina y femenina, fueron to-

madas con ayuda del programa Helicon remote v3.9.12 y procesadas con el programa Helicon focus v8.2.0 (Helicon Soft Ltd, 2000) a través de apilamiento fotográfico de profundidad de campo. Las genitalias masculinas y femeninas fueron esquematizadas usando el programa Inkscape v1.1.2 (www.inkscape.org). Finalmente, se construyó un mapa para visualizar la ubicación de la especie en Colombia, usando el programa QGIS v3.22.2 (www.qgis.org).

Terminología

Los términos morfológicos usados en la descripción siguen los propuestos por Ball (1978; 1986), Martínez (2005) y Shpeley *et al.* (2017).

Clave taxonómica

Se tradujo de inglés a español la clave para las especies de *Trichopselaphus* Chaudoir propuesta por Ball (1986) y se modificó para adicionar a la nueva especie descrita en este estudio.

RESULTADOS

Trichopselaphus calima Arenas, sp. nov.

Zoobank code: <http://zoobank.org/61690205-DA55-498D-89E2-D55CBE5D4F3E>

Holotipo. 1 macho; Colombia, Valle del Cauca, Trujillo, Andinópolis, finca Gratinianos, 2388 msnm, coordenadas: 4°10'18,01" N, 76°25'25,57" O, 04-17 diciembre 2021, en bosque, trampa de caída, recolector: Arnulfo Gómez, MUSENUV-TDAAC-0014. Paratipos 3 ej.: dos hembras recolectadas entre el 04-17 diciembre 2021 con trampas de caída, con los mismos datos de localidad del holotipo, MUSENUV-TDAAC-0007, MUSENUV-TDAAC-0008; un macho recolectado con cernido de hojarasca el 14 enero 2023, con los mismos datos de localidad del holotipo, MUSENUV-TDAAC-0739.

Diagnosis. Clipeus con un solo par de puntos setíferos y mentón con diente.

Descripción. Tamaño corporal desde el ápice de la mandíbula hasta el ápice del élitro más largo: 9,4-10,0 mm. Ancho elitral máximo: 3,5-3,6 mm.

Cuerpo de aspecto esbelto, con el patrón morfológico típico del género. Especie macróptera. Cabeza, tórax y élitros de color uniforme, dorso

corporal café oscuro brillante, sin iridiscencia metálica, superficie ventral de color muy similar al dorso. Patas rufopíceas en toda su extensión. Antenas y apéndices del aparato bucal del mismo color que las patas. Tegumento liso y brillante, microescultura isodiamétrica levemente impresa (Figura 1).

Cabeza casi tan grande como el protórax, ojos no prominentes, sobresalientes a los lados de la cabeza, ancho máximo de la cabeza incluyendo los ojos / ancho interno sin incluir los ojos igual a 1,28. Impresiones frontales muy cortas y profundas, tegumento de la cabeza con leves punteaduras en el área frontal. Un solo par de setae supraorbitales ubicadas a la altura del borde posterior de los ojos, con algunos puntos setíferos accesorios ubicados anteriormente. Antenas cortas, apenas alcanzando el borde posterior del protórax. Mandíbulas robustas, labrum marcadamente cóncavo, con tres pares de setae en el borde anterior; clipeus con una sola seta a cada lado; palpómeros maxilares y labiales setosos en toda su extensión cuarto palpómero maxilar 1,44 veces más grande que el tercero, último palpómero labial 1,63 veces más largo que el penúltimo. Mentón con diente, submentón con un par de setae, ápice de la lígula lateralmente expandido, paraglosa extendida hacia los lados y proyectada más anteriormente que la glosa (Figura 2). Superficie tegumentaria ventral de la cabeza con una gran cantidad de punteaduras alrededor de los ojos.

Pronotum de aspecto subcordiforme, en su parte más ancha es 1,37 veces más ancho que largo, parte más ancha ubicada en el tercio anterior, lados pronotales explanados, separación entre los ángulos pronotales anteriores mayor que la separación entre los ángulos posteriores. Borde anterior con una serie de setae pequeñas; ángulos anteriores proyectados hacia adelante, con dos setae más grandes en cada ángulo anterior; un par de setae pronotales ubicadas en el cuarto anterior. Lados claramente arqueados en la parte más ancha del protórax, con sinuación claramente marcada cerca de las esquinas posteriores. Impresión medial del pronotum claramente visible; ángulos posteriores claramente diferenciados, agudos y cercanos a los 90 grados; tegumento de las esquinas posteriores explanado, dando origen a un par

Figura 1. Aspecto en vista dorsal del holotipo de *Trichopselaphus calima* sp. nov.

de depresiones posterolaterales muy evidentes, que se proyectan anteriormente hasta casi 1/3 de la extensión del pronotum, tegumento de las depresiones posterolaterales punteado. Microescultura isodiamétrica levemente impresa. Ventralmente, tegumento con punteaduras en toda la superficie, apófisis prosternal, esta última con aspecto circular.

Élitros 1,63 veces más largos que anchos, estrías elitrales continuas y evidentes, no profundamente impresas, con punteaduras en toda su extensión, intervalos elitrales planos, microescultura isodiamétrica levemente impresa. Estría 2 con cuatro puntos setíferos, y estría 5 con una seta en la región basal, área umbilical desde el húmero hasta el primer tercio elitral con seis setae grandes, segundo tercio hasta la mitad sin setae; mitad posterior de la serie umbilical con 9-11 setae grandes, toda la serie umbilical y el intervalo 8 presenta algunas setae accesorias pequeñas esparcidas. Húmeros angulados, con un pequeño pliegue que da origen a una estructura de aspecto denticular, poco evidente. Borde posterior de los élitros levemente sinuado.

Patatas robustas, dorso de los tarsómeros con setae; tarsómeros anteriores de los machos poco ensanchados, trocánteres posteriores con el ápice redondeado, fémures posteriores sin ensanchamiento abrupto.

Genitalia masculina (Figura 3): Lóbulo medio sin curvatura amplia, acodado en la parte ventral, ápice acuminado; saco interno con una estructura espiniforme esclerotizada y un parche de escamas que se aprecia a través del lóbulo medio cuando se aclara con KOH. Longitud desde la base hasta el ápice del lóbulo medio: 1,68 mm.

Genitalia femenina (Figura 4): ovipositor con gonocoxito 2 corto y robusto, con la forma típica para el género, un poco agudo, con un par de setae nematiformes preapicales, sin setae ensiformes, gonocoxito 1 de aspecto ligeramente triangular, sin setae, valvífero con un par de setae nematiformes preapicales, y una seta más grande originada en el ápice; bursa copulatrix alargada con apariencia de cáliz, espermateca de aspecto filiforme, muy alargada y angosta,

Figura 2. Detalle de (a) palpo maxilar y (b) labium de *Trichopselaphus calima* sp. nov. La escala marca 0,5 mm. G1: Glosa, Mt: mentum, Pg: paraglosa, PL: palpómero labial, PM: palpómero maxilar.

Figura 3. Genitalia masculina de *Trichopselaphus calima* sp. nov. (a). Aspecto del lado derecho del lóbulo medio. (b). Detalle del ápice del lóbulo medio en vista dorsal. La escala marca 0,5 mm.

Figura 4. Genitalia femenina de *Trichopselaphus calima* sp. nov. (a). Partes del tracto reproductivo interno; bc: bursa copulatrix, sp: espermateca, spg: glándula espermatecal, co: oviducto común. (b). Detalle del ovipositor; v: valvífero, gc1: gonocoxito 1, gc2: gonocoxito 2. La escala marca 0,5 mm.

glándula espermatecal con un abultamiento doble en el ápice, el abultamiento apical más grande que el preapical, bultos separados entre sí por una sección tubular angosta y corta, la espermateca se origina cerca de la base del canal común del oviducto. Longitud desde el ápice del gonocoxito 2 hasta la parte más distal de la bursa copulatrix: 1,84 mm.

Etimología. El nombre de esta especie hace referencia a la cultura precolombina Calima, que habitaba en la región donde se recolectó esta nueva especie.

Distribución geográfica. Esta especie sólo se conoce de la localidad tipo (Figura 5).

Notas sobre el hábitat. Los ejemplares fueron recolectados siempre en el suelo del bosque altoandino, nunca en áreas transformadas. El promedio de las temperaturas mínima y máxima diaria registrada en el bosque donde se recolectó esta especie fue, respectivamente, de 12,4 y 16,0°C. El promedio de las humedades relativas mínima y máxima diaria registrada fue, respectivamente, de 93,3 y 96,1 %. La profundidad de hojarasca fue en promedio de 14,7 cm y el número de árboles con perímetro a la

Figura 5. Localización de la localidad tipo de *Trichopselaphus calima* sp. nov. (a). Ubicación del Valle del Cauca dentro de Colombia, y del área de la localidad tipo (cuadro rojo). (b). Imagen satelital de la localidad tipo. (c). Fotografía del hábitat boscoso donde fue hallada.

altura del pecho mayor a 30 cm en un radio de 10 m fue de ocho.

Clave para las especies de *Trichopselaphus* Chaudoir (modificada de Ball, 1986).

- 1. Clipeus con un par de puntos setíferos...**2**
- 1' Clipeus con dos pares de puntos setíferos, mentum con diente..... *T. stockwelli* Ball, 1986 (Panamá: Zona del Canal)
- 2(1) Mentum con diente..... *T. calima* sp. nov. (Colombia: Valle del Cauca)
- 2' Mentum sin diente.....**3**
- 3(2') Metepisternum con margen lateral más largo que ancho en la parte anterior, élitro con húmeros redondeados, sin dientes.....**4**
- 3' Metepisternum con márgenes lateral y anterior subiguales, húmeros de los élitros con un diente prominente..... *T. gloriosus* Ball, 1978 (Brasil: Bahía)
- 4(3) Dorso uniformemente coloreado.....**5**
- 4' Superficie dorsal de la cabeza y pronotum verde cuproso brillante, élitros más oscuros, azul verdoso opaco..... *T. magnificus* Ball, 1978 (Brasil: Maranhão, Mato Grosso, Rio Grande do Sul; Perú, Satipo; Venezuela: Suapure; Colombia: Valle del Cauca)

- 5(4) Pronotum con margen anterior sin setas lateralmente.....**6**
- 5' Pronotum con margen anterior escasamente setoso lateralmente..... *T. meyeri* Ball, 1978 (Mexico: Chiapas, Veracruz)
- 6(5) Disco del pronotum liso, sin estrías transversas diminutas, fémures rufos o negros**7**
- 6' Disco del pronotum con numerosas estrías transversas diminutas, fémures y tibiae del mismo color, rufo..... *T. woldai* Ball, 1986 (Panamá: Chiriquí; Costa Rica: San José)
- 7(6) Palpómero maxilar 3 distintivamente más corto que el 4. Fémures negros. Tibia frontal con proyección apico-lateral. Pronotum con las setas laterales ligeramente anteriores a la línea transversa del ancho máximo.....**8**
- 7' Palpómero maxilar 3 de longitud subigual al 4. Fémures rufos, como las tibiae. Tibia frontal sin proyección apico-lateral. Pronotum con setas laterales claramente anteriores a la línea transversa del ancho máximo..... *T. erwinorum* Ball, 1978 (Costa Rica: Puntarenas; Panamá: Chiriquí)
- 8(7) Paragena con lados paralelos. Macho con trocánter posterior apicalmente puntudo, fémur posterior abruptamente ensanchado antes de la mitad..... *T. subiridescens*

Chaudoir, 1843 (Brasil: Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, São Paulo; Panamá: Zona del Canal, Chiriquí; Honduras: Punta Gorda; Guatemala: Huehuetenango)

8' Paragena marcadamente angosta posteriormente. Macho con el trocánter posterior apicalmente redondeado, fémur posterior con ensanchamiento gradual.....*T. minor* Bates, 1882 (México: Veracruz; Honduras: Cortés).

DISCUSIÓN

La morfología de *Trichopselaphus calima* **sp. nov.** es bastante característica respecto a las demás especies de este género; la presencia de diente en el mentón y un solo par de setas en el cípeo, son caracteres que permiten identificarla fácilmente. Ball (1978) estableció varias características diagnósticas para el grupo de *T. subiridescens*, entre otras, la paraglosa expandida más allá del ápice de la lígula, esta última angostada apicalmente, el último palpómero maxilar mucho más largo que el penúltimo, la superficie dorsal uniformemente coloreada y la presencia de intervalos elitrales planos con las estrías no profundas. Mientras que, para el grupo de *T. magnificus*, las características diagnósticas más evidentes son la superficie dorsal bicolorada, el palpómero maxilar terminal de tamaño subigual al penúltimo, el labium con la paraglosa no extendida en el ápice de la lígula, esta última ensanchada apicalmente, y los intervalos elitrales convexos con estrías profundas.

Aunque *T. calima* reúne el conjunto de caracteres típicos del género, esta especie tiene algunas características que bien la podrían ubicar en uno u otro de los grupos de especies propuestos por Ball (1978): el cuerpo es uniformemente coloreado, los intervalos elitrales son planos y la paraglosa se extiende más allá del ápice de la lígula como en el grupo de *T. subiridescens*; sin embargo, tanto el último como el penúltimo palpómero maxilar son similares en tamaño, y el aedeagus del macho es comparativamente sencillo, como sucede en el grupo de *T. magnificus*. El hallazgo de caracteres diagnósticos en *T. calima* que son compartidos entre los dos grupos de especies previamente propuestos, abre la posibilidad de reinterpretar la conformación de los grupos de

especies. Por acumulación de características morfológicas, *T. calima* podría asemejarse más a las especies del grupo de *T. subiridescens*. La reconstrucción filogenética de este género también podría aclarar la conformación de los grupos de especies y de las relaciones filogenéticas de las especies.

Respecto a la distribución altitudinal, se encontró que la localidad tipo de *T. calima* es la más elevada para todo del género (2388 msnm), seguida por *Trichopselaphus erwinorum* Ball, 1978 (grupo de *T. subiridescens*), registrada entre los 1680 (Costa Rica: Puntarenas) y 2200 msnm (Panamá: Chiriquí). Las otras especies del grupo de *T. subiridescens* ocupan un mayor rango altitudinal que las del grupo de *T. magnificus*. En particular, *T. subiridescens* ha sido registrada tanto en tierras bajas de la cuenca del Amazonas (Brasil: varias localidades. Bolivia: departamento Cochabamba, provincia Carrasco (altitud no especificada); departamento Santa Cruz, Santa Cruz de la Sierra (altitud no especificada)), como en tierras bajas y medias de algunas regiones de Centroamérica (Honduras, Punta Gorda; Guatemala, 9 km al norte de Santa Cruz Barillas); mientras que *Trichopselaphus meyeri* Ball, 1978 ha sido registrada entre 700 y 853 msnm; *Trichopselaphus minor* Bates, 1882 se ha registrado en localidades que van entre los 33 (Honduras, La Lima) y los 1235 msnm (México, Veracruz, Orizaba), finalmente, dentro de este grupo, *Trichopselaphus woldai* Ball, 1986 se conoce sólo de Panamá a 1050 msnm (Ball 1978; 1986). Por su parte, las especies del grupo de *T. magnificus* no se han registrado de altitudes medias: *Trichopselaphus gloriosus* Ball, 1978 sólo se conoce de dos localidades del este de Brasil, mientras que *T. magnificus* parece no sobrepasar los 1300 msnm, aunque tiene una distribución más amplia que *T. gloriosus*; la última especie descrita para este grupo, *Trichopselaphus stockwelli* Ball, 1986 fue descrita por monotipia con base en una hembra, recolectada en la represa Madden (Panamá, 42 msnm).

Con este estudio, la riqueza de *Trichopselaphus* ha aumentado a nueve especies. Dada la gran diversidad de ecosistemas y microambientes disponibles en Colombia para la ocupación de especies de Carabidae, el estado actual de

conocimiento de la fauna, y el pobre desarrollo taxonómico del grupo en el país, posiblemente se hallen nuevas especies para el género *Trichopselaphus* y otros géneros en localidades donde no se han realizado exploraciones.

AGRADECIMIENTOS

Un agradecimiento especial para Arnulfo Gómez y Leonardo Valencia, habitantes de la región donde se recolectó la especie, por su dedicado acompañamiento en campo y apoyo logístico. Además, deseo agradecer la partici-

pación de los dos revisores anónimos, cuyos comentarios mejoraron la calidad de este documento. Este trabajo se desarrolló en el marco del programa 70306 “relaciones multiescalares de la biodiversidad en gradientes altitudinales del bosque tropical” del Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación de Colombia, cuyos recursos provienen del Patrimonio Autónomo Fondo Nacional de Financiamiento para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación Francisco José de Caldas, contrato 80740-491-2020. La cámara fotográfica utilizada para este trabajo fue otorgada por Idea Wild.

LITERATURA CITADA

- Ball, G.E. 1978. The species of the Neotropical genus *Trichopselaphus* Chaudoir (Coleoptera: Carabidae: Harpalini): classification, phylogeny and zoogeography. *Quaestiones Entomologicae*, 14(4): 447-489.
- Ball, G.E. 1986. The neotropical genus *Trichopselaphus* Chaudoir (Coleoptera: Carabidae: Harpalini): new species and review of taxonomic and evolutionary aspects. *Transactions of the American Entomological Society*, 112(4): 249-287.
- Chaudoir, M. 1843. Genres nouveaux de la famille des carabiques. *Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou*, 16(3): 383-427.
- Martínez, C. 2005. Introducción a los escarabajos Carabidae (Coleoptera) de Colombia. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Bogotá.
- Reichardt, H. 1977. A synopsis of the genera of neotropical Carabidae (Insecta: Coleoptera). *Quaestiones Entomologicae*, 13(4): 347-485.
- Sarmiento-Roa, J.D., A. Arenas-Clavijo & N.J. Martínez-Hernández. 2020. New records of eight species of ground beetles (Coleoptera: Carabidae) from Colombia. *Checklist*, 16(5): 1095-1101. <https://doi.org/10.15560/16.5.1095>.
- Shpeley, D., W. Hunting & G. Ball. 2017. A taxonomic review of the Selenophori group (Coleoptera, Carabidae, Harpalini) in the West Indies, with descriptions of new species and notes about classification and biogeography. *Zookeys*, 690: 1-195. <https://doi.org/10.3897/zookeys.690.13751>.

Recibido enero 09, 2024, publicado abril 2024.